

QIZ BOLA TARBIYASI – MILLATNING ERTASI

Inatullayeva Ra’no Yunusovna

Namangan davlat universiteti Tibbiyot fakulteti katta o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667020>

Bu foni dunyoda ota-onalar o’zidan yaxshi nom qoldirish maqsadida farzandlarini yoshligidan bilimli bo’lishiga, yaxshi tarbiya berishga, salohiyatli qilishga intiladi, xarakter qiladi. To’g’ri tarbiya – oila baxtining asosidir. Kelgusida farzandlari el koriga yaraydigan, xalqparvar bo’lib tarbiyalansa har bir ota-onaning orzusi ushaladi. Ayniqsa qiz bolalar o’zining xulqi, odobi, yurish-turishi bilan alohida ajralib turishi kerak. Qiz bolalar tarbiyasi o’ta nozik tarbiyadir. Qiz bola shunday xilqatki unda barcha go’zalliklar, anglab bo’lmas sehr, ibo, hayo mujassamdir. Uni shunday mukammal qilib ulg’aytirish onaga katta mas’uliyat yuklaydi. Xalqimizda “Onasini ko’rib, qizini ol”, degan naql bejizga aytilmagan. Bu naqlning zamirida katta ma’no mujassamdir. Donishmandlar yangi tug’ilgan chaqaloqni hali xech narsa bitilmagan oppoq qog’ozga o’xshatishadi. Ana shu oppoq qog’ozga nimalar bitilishi, go’dakni qanday inson bo’lib yetishishi ko’proq onalarga bog’liq bo’ladi. Farzand ulg’ayar ekan, ona unga dastlabki hayot sabog’ini bera boshlaydi. Yaxshi amallarni bajarishga, yomondan xazar qilishga chorlaydi. Har bir ona farzandlarim, nabiralarim pok bo’lsin, kelajakka mos bo’lsin, go’zal xulq, o’zbekona odob soxibasi bo’lsin deya niyat qiladi.

Donishmanddan, “Yaxshi ayol” deb ,kimlarni aytamiz deb so’rasalar, u “oliyanob, pokiza,qalbi go’zal, aqlli, qanoatli, iffatli, vafoli, erining borida ham, yo’g’ida ham hurmatlab , o’zini va nomusini saqlaydigan, tili shirin, yuzidan kulgu arimaydigan, qo’li barakali , qadami qutlug’ bo’lganlarni” deb javob bergan ekan. Ana shunday ayollarni, onalarni tarbiyasini olgan qizlar albatta baxtga erishadi.

Qiz bola ulg’ayar ekan turmush qurishi, o’zga xonadonga kelin bo’lishi tabiiy. Ammo u turmush qurishga tayyormi? Yangi oilada yashash uchun, moslashish uchun o’zi tug’ilib o’sgan oilasida mukammal boshlang’ich tarbiyani olganmi? Kattalarni xurmat qilishni bilishadimi?

Ba’zi qizlarda to’ydan so’ng muomala madaniyati yo’qligi, uy tutishni bilmasligi, ovqat qilishni bilmasligi kabi kamchiliklari ko’rinib qoladi. Bu albatta uni noqulay holatga tushishiga olib keladi. Bunday holga tushishiga sabablardan biri, ota-onalarnig xoyu-xavasga berilib, qizlarini chiroyli kiyintirib, qimmatbaho taqinchoqlarga burkab, seplariga chet el mebellarini olib berish uchun bor kuchlarini sarflashyapti, ammo qizlarining tarbiyasiga vaqt topa olmayaptilar.

Har bir inson “Hayo” iborasi bilan chiroyli. Hayo-odob, ahloq fazilatlarining ulug’idir.Hayo inson qalbida , tashqi ko’rinishida namoyon bo’lib, uyalish, nafsni tiyish, nomusni saqlash, behayolardan o’zini olib qochish kabi qadimdan o’zbek xotin-qizlari uchun me’rosiy fazilat bo’lib kelgan. Shuning uchun hayo-odamiylikning ozagi hisoblanadi. Olimlar tomonidan “sharmu-hayo” so’zi o’zga xalqlarda o’zi tugul tarjimasini ham yo’qligi aytib o’tilgan.

Alloma Rizouddin Ibn Faxriddin: “Hauo va iffat tarbiyali ayollarning odati bo’lmog’i lozim. Hayoli inson faqir bo’lsa ham, odamlar orasida hurmat qozonadi.Hayosiz kimsa esa , naqadar boy bo’lmasin,e’tibor topmaydi, ”deganlar.

“Qiz bola tug’ilgach, o’zbek odatiga ko’ra , unga sarpo yig’ish boshlanadi. Shu bilan birga shu kundan boshlab, tarbiya berish ham boshlanishi kerak” deydi ko’pni ko’rganlar.

Tarbiyada mayda-chuyda narsalar bo'lmaydi. Qiz bolani yanada nafis, yanada ko'rkam , malohatli etadigan xususiyatlardan biri – uning shirinsuxanligi, xushxulqligidir. Donolar: Onaning dili shirin bo'lgandagina , bolaning tili shirin bo'ladi, deyishadi. Past ovozda so'zlashish, baland ovozda kulmaslik, nim tabassum bilan atrofdagilarni jalb etmaslik, qiz bolani yaxshi tarbiya topganidan dalolat beradi.

Yaxshi tarbiya topgan qiz turmushga chiqqandan so'ng ham baxtli yashaydi. Albatta hayot bir tekis yo'ldan ketmaydi. O'ziga yarasha qiyinchiliklari , baland-pastlari bor. Shuning uchun qizlarga onalar oilaning muqaddas dargox ekanligi, turmushning mushti borligi haqida xayotiy misollar keltirib tushunchalar berishi lozim. Yaxshi oilada tarbiya ko'rgan qiz har qanday vaziyatda o'zini to'g'ri tuta biladi, oilada o'z o'rnini biladi, turmush o'rtog'ini , qaynonasini, oilaning boshqa a'zolarini hurmat qiladi. Erkak qanchalik aqlli va zukko bo'lmasin, oiladagi iqlimni ayol yaratadi. Aqlli ayol farzandlariga oiladagi to'qchilik, tinchlik-xotirjamlik, totuvlik, to'kin-sochinlik bo'lishi otalarining mehnati evaziga ekanligini bot-bot uqtirib turadi, shu tariqa farzandlarda otaga nisbatan hurmat va mehr xissi kamol topadi. Oilada mehr bunyod etish ayolning qo'lidadir. Ayol mehrini qizg'anmagan joyda oila ildizi mustaxkam tomir otadi, umrni uzoqlarga eltuvchi bir mehr daraxti bunyod bo'ladi. Mehr, muhabbat, sog'inch tuyg'ularini qadrlay bilish , mehrning umrini uzaytirish, erkakni oilaga bog'lash ham ayollar zimmasida ekanligini zinhor unutmaslik kerak.

Keyingi paytlarda yosh oilalarning unchalik mustaxkam emasligi xususida tashvish bilan gapirilmoqda. Uylangan yigitlar labzsizlik qilishsa, turmushga chiqqan qizlar xiyonat ko'chasiga kirib qolishmoqda. O'ldim-kuydim deb turganlar, bir oz muddatdan so'ng etti yot begonaday bo'lib qolishmoqda. O'z-o'zidan savol tug'iladi, nega shunday hol yuz beryapti, bunga kim aybdor? Afsuski, hech kim o'z aybini tan olmaydi, ammo, oxir-oqibatda ayrim oilalar buzilib ketmoqda, sabr-toqat degan insoniy tushuncha unutlib ketyapti. Oilada ma'naviy tushuncha yetishmasligidan, yengil-yelpixayot kechirish yo'li tanlanyapti. Natijada farzandlar tirik yetim bo'lib qolyapti. Ajdodlarimizning zebo fazilatlarini eslaylik, o'rganaylik, davom ettiraylik. Ular ham sevganlar, sevilganlar, ishqiy she'rlar bitishgan, lekin behayolik qilmaganlar. Momolarimiz shundayin saodatli, sadoqatli va mard bo'lishgan. Turmush barqarorligini har qachon ustun qo'yishgan, tinch, osoyishta yashash uchun xatto jonlarini ayamaganlar. Odamzotning butun umri sinovlarga to'la. Har kim yoshligidan xalq odobnomasiga quloq tutsa, ota-onalar so'zlariga, kattalarning pand – nasihatlariga , oqil murabbiylarining maslaxatlariga amal qilsa, oqibati xayrli bo'ladi. Zero, qiz bolaning tarbiyasi – millatning ertasi.